

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15670366>

TASVIRLARDAGI SHOVQINLAR VA KONTRASTNI ETALONLARGA TAYANMASDAN TAHLIL QILISH

Qodirov Rahimjon Rasuljon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar universiteti
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Hozirgi kunda turli xil tasvirga olish qurilmalari orqali yaratilayotgan raqamli tasvirlar soni jadal sur'atlar bilan oshib bormoqda. Biroq, bu tasvirlar tasvirga olish, qayta ishlash, siqish, saqlash, uzatish yoki ko'paytirish jarayonlarida turli xil shovqinlar ta'sirida sifatini yo'qotishi mumkin. Shovqin — bu tasvirdagi ma'lumotlar sifatini buzadigan tasodifiy o'zgarishlar bo'lib, tasvirdan muhim axborotni ajratib olishga to'sqinlik qiladi. Shu bois, tasvirdagi asosiy shovqin turlarini tahlil qilish va ularni o'rganish tasvirni qayta ishlash sohasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborotni uzatish va qabul qilish jarayonida turli tashqi va ichki omillar sababli olingan tasvirlar belgilangan sifat talablariga mos kelmasligi mumkin. Tasvir sifati, asosan, kontrast, tiniqlik, yorqinlik va shovqin kabi omillar bilan belgilanadi. Ushbu ilmiy ishda Gauss, tuz va qalampir, uniform, Puasson, spekl, Rayleigh va Rician kabi keng tarqalgan shovqin turlari hamda tasvirlash jarayonida muhim rol o'ynaydigan kontrast parametri tahlil qilingan hamda tasvir kontrastini etalon tasvirdan foydalanmasdan baholovchi mezonlar o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Pikel (Pixel), Ko'rsatkich (Indicator yoki Metric), Yorqinlik (Brightness), Kontrast (Contrast), Etalonsiz baholash (No-reference assessment), Parametr (Parameter), Ehtimollik zichligi (Probability density), Gauss (Gaussian), Tuz va qalampir (Salt and pepper noise), Puasson (Poisson noise), Spekl (Speckle noise).

Tasvirlash sohasida raqamli tasvirlarning yuqori sifatli va aniqligi saqlangan vizual ko'rinishga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ammo, raqamli kameralar, skanerlar yoki boshqa tasvirga olish qurilmalari yordamida olingan tasvirlar har doim ham yuqori sifat ko'rsatkichlariga ega bo'lavermaydi. Tasvir sifatini keskin

pasaytiruvchi omillardan biri — bu shovqindir. Shovqin — bu tasvirdagi piksel qiymatlarining istalmagan va tasodifiy o'zgarishlarini ifodalab, muhim tafsilotlarning aniqligini pasaytiradi. Bunday o'zgarishlar tasvirlash uskunasiidagi sensorlarning texnik cheklovlari, tashqi muhit sharoitlari yoki qurilmaning ichki elektron elementlari sababli yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli, ushbu tadqiqot ishida raqamli tasvirlarda uchraydigan asosiy shovqin turlarini o'rganish maqsad qilib olingan.

Shovqin turlari

Puasson shovqini rentgen nurlari, ko'rinadigan yorug'lik va gamma nurlari kabi elektromagnit to'lqinlarning statistik tabiatiga bog'liq. Rentgen va gamma nurlari manbalari vaqt birligida fotonlar sonini chiqaradi [2]. Fotonlar tasodifiy tebranishiga ega bo'lib, Puasson shovqinini hosil qiladi.

Risian shovqini intensivligi asosan har bir tasvirni olishda mavjud bo'lgan eng yorqin teksturaga asoslanadi.

$$P(r) = \frac{r}{\sigma^2} e^{-\left(\frac{r^2 + v^2}{2\sigma^2}\right)} I_0\left(\frac{rv}{\sigma^2}\right)$$

$P(r)$ - shovqin mavjud bo'lganda r uchun ehtimollik taqsimotini bildiradi. v - shovqin bo'lmaganda tasvir pikselining intensivligi, r - o'lchangan piksel intensivligi, I_0 - birinchi turdagi o'zgartirilgan nolinch tartibli Bessel funksiyasi va σ shovqinning standart og'ishini bildiradi.

Spekl shovqin. Bu kulrang darajadagi kichik farqlarni keltirib chiqaradi va tasvir sifatini pasaytiradi [3].

$$N(x, y) = O(x, y) * m(x, y)^* + a(x, y)$$

bu yerda $N(x, y)$ - kuzatilgan shovqinli tasvir, $O(x, y)$ - asl tasvir, $m(x, y)$ - multiplikativ shovqin komponenti, $a(x, y)$ - additiv komponent, x va y piksel joylashuvi koordinatalari.

Tuz va qalampir shovqini ijobiy yoki salbiy bipolyar impuls shovqini sifatida namoyon bo'lishi mumkin. U odatda noto'g'ri xotira joylashuvi, kamera sensorlaridagi

piksel elementlarining noto'g'ri ishlashi yoki vaqtni belgilashda xatolar bo'lganda paydo bo'ladi [1]. Uning ehtimollik zichlik funksiyasi quyidagicha hisoblanadi:

$$P(z) = \begin{cases} P_a, & \text{agar } z = a \\ P_b, & \text{agar } z = b \\ 0, & \text{boshqa hollarda} \end{cases}$$

bu yerda impuls shovqin ehtimollik zichlik funksiyasi $P(z)$ bilan berilgan, z - tasvir piksellarining intensivlik qiymati, agarda $b > a$ bo'lsa a - yorqinlikning eng kichik qiymati, b - yorqinlik eng katta qiymati, P_a - a qiymati bilan piksel buzilishi ehtimoli, P_b - b qiymati bilan piksel buzilishi ehtimoli.

Rayleigh shovqin taqsimoti quyidagicha:

$$P(z) = \begin{cases} \frac{2(z-a)e^{-(z-a)^2}}{b}, & \text{agar } z \geq a \\ 0, & \text{agar } z < a \end{cases}$$

$P(z)$ - Rayleigh shovqini uchun ehtimollik zichligi funksiyasi a, b - taqsimotning statik xususiyatlarini aniqlaydigan ba'zi musbat konstantalar ($b \neq a$).

Uniform shovqini olingan tasvir piksellari diskret darajalarga kvantlanganda hosil bo'ladi. Uning ehtimollik zichlik funksiyasi quyidagicha ifodalanadi:

$$P(z) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{agar } a \leq z \leq b \\ 0, & \text{boshqa hollarda} \end{cases}$$

$P(z)$ - z intensivlikdagi shovqin ehtimoli taqsimotini bildiradi, a -, va b - parametrlari intensivlik chegaralari.

Gauss shovqini deyarli barcha turdagi raqamli tasvirlarda uchraydigan va butun tasvir bo'ylab taqsimlanadigan shovqin turi hisoblanadi:

$$p_G(Z) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(z-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

bu yerda $p_G(Z)$ - ma'lum bir shovqin qiymati, Z paydo bo'lish ehtimolini tavsiflaydi, z -intensivlik sifatida berilgan, $z - \mu$ ni o'rtacha qiymati va σ standart og'ish.

Tasvir kontrastini oshirish – bu tasvirning tafsilotlari va aniqligini yaxshilashga xizmat qiluvchi muhim jarayon hisoblanadi. Ayniqsa, tibbiyot sohasida kontrastni oshirish bemorlarga ortiqcha nurlanish yuklamasdan to‘g‘ri tashxis qo‘yishga imkon beradi. Agar kontrasti past bo‘lgan tasvirga kontrastni oshiruvchi algoritmlar qo‘llanilsa, natijada hosil bo‘lgan tasvirni baholash juda muhim ahamiyat kasb etadi. Agar bu baholash subyektiv ya‘ni inson fikriga asoslangan holda amalga oshirilsa, bu professional ekspertlarning vaqti hamda resurslarini ko‘p talab qiladi. Shu sababli, ushbu ishda obyektiv baholash mezonlariga ustuvorlik beriladi. Obyektiv baholash esa ikki toifaga bo‘linadi: etalonli baholash (ya‘ni asl tasvir mavjud bo‘lgan holatlar) va etalonsiz baholash (ya‘ni asl tasvir mavjud bo‘lmagan holatlar).

Etalon baholash mezonlari I_{et} asl va kontrasti past bo‘lgan I_{bad} tasvirga kontrast oshirish algoritmlarini qo‘llash natijasidagi I_c kontrasti o‘zgartirilgan tasvirni taqqoslash asosida ularning yaqinligini aniqlaydi. Agar ikkita tasvir qanchalik yaqin bo‘lsa,

$$I_{et} \sim I_c$$

$B_2(I_{et}, I_c) \rightarrow opt$ baho shuncha yaxshi deb qabul qilinadi.

Etalon tasviri mavjud bo‘lmasa, etalonsiz mezonlar $B_1(I_c)$ foydalaniladi. Ushbu mezonlar umumiy tasvir xususiyatlarini hisobga olgan holda global yoki qo‘shni piksellarni o‘z ichiga olgan lokal bo‘lishi mumkin. Amaliy masalalarda ko‘p hollarda etalon tasvir mavjud bo‘lmaydi, shu sabab mazkur ishda etalonsiz kontrast baholash mezonlari tadqiq qilinadi.

Xorijiy adabiyotlarni o‘rganish natijasida 34 ta kontrastni baholash mezonlari [1] o‘rganildi, ulardan beshtasi tasvirni qayta ishlashni avtomatlashtirishda samaradorligi bo‘yicha tanlandi va ushbu etalonsiz baholash mezonlar to‘plami K bilan belgilanadi:

$$K = \{k_1, k_2, k_3, k_4, k_5\}$$

Bunda k_1 – Veber kontrasti [2], k_2 – Mixelson kontrasti [1], k_3 – RMS kontrasti [3], k_4 – Haralik kontrasti [1], k_5 – GCF kontrasti [4]. K to‘planning har bir elementining matematik ifodalanishi 1-jadvalda keltirilgan:

1-jadval. Etalonsiz baholash mezonlarining matematik ifodasi

Ko'rsatkich belgilanishi	Ko'rsatkich nomi	Hisoblash formulasi	Ko'rsatkich parametrlari
k_1	Veber	$k_1 = \frac{L_{oby} - L_{fon}}{L_{fon}}$	L_{oby} – tasvirdagi obyekt yorqinligi, L_{fon} – tasvir fon yorqinligi
k_2	Mixelson	$k_2 = \frac{L_{max} - L_{min}}{L_{max} + L_{min}}$	L_{max} – tasvirdagi maksimal yorqinlik L_{min} – tasvirdagi minimal yorqinlik
k_3	RMS	$k_3 = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (L_i - L)^2}$, $L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_i$	L_i – i pikseldagi yorqinlik
k_4	Haralik	$k_4 = \sum_{i=0}^{m-1} \sum_{j=0}^{m-1} (i - j)^2 p_{ij}$	i va j - belgilangan yadroga qo'shni piksellarning kulrang darajalari; m - yadro o'lchami, p_{ij} - GLCM dan olingan qo'shma ehtimollik massa funksiyasi
k_5	GCF	$k_5 = \sum_{s=1}^N w_s C_s$, $C_s = \frac{1}{W_s \times H_s} \sum_{i=1}^{W_s} \sum_{j=1}^{H_s} C_s(i, j)$	w_s va C_s berilgan s o'lchamdagi tasvir og'irliklari va o'rtacha lokal kontrasti, N ruxsat darajalari soni, W_s va H_s s -ruxsatda tasvir kengligi va balandligi

Mazkur ishda tasvir kontrastini baholashda adabiyotlar tahlili [1,2] shuni ko'rsatadiki, K to'plam elementlarining barchasi tasvir kontrastini to'g'ri hisoblamaydi va k_1, k_2 mezonlarning kamchiliklari bor. Shu boisdan, k_3, k_4 va k_5 mezonlari ko'pchilik adabiyotlarda keltirilganligi uchun tadqiqotda sinov uchun olingan. Hisoblash tajribasida k_3, k_4 va k_5 mezonlar to'g'ri baholashini tekshirish uchun uchta bazada tadqiqot o'tkazilgan.

Xulosa. Hozirgi kunda tasvirga olish texnologiyalarining jadallik bilan rivojlanishi tasvirdagi shovqinni kamaytirishga qaratilgan bo'lsa-da, tasvirdagi turli shovqin turlarini hamda ularning yuzaga kelish sabablari haqida chuqur bilimga ega bo'lish muhim sanaladi. Shu sababli, ushbu ish doirasida raqamli tasvirlarda eng ko'p uchraydigan shovqin turlari – Gauss, tuz va qalampir, uniform, Puasson, spekl,

Rayleigh va Rician shovqinlari – o‘rganildi va ularning xususiyatlari tahlil qilindi. Hisoblash tajribalari natijasida quyidagi xulosaga kelindi: adabiyotlar tahlili hamda tajriba-tadqiqot ishlari asosida k_3 , k_4 va k_5 mezonlari tasvir kontrastini aniqlik bilan baholay olishi isbotlandi. Ushbu mezonlar eng maqbul va ishonchli baholash mezonlari sifatida aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Priyanka Kamboj and Varsha Rani, “A Brief Study of Various Noise Model and filtering Techniques,” Journal of Global Research in Computer Science, Volume 4, No 4, pp.166-171, April 2013.
2. Nik, M.M.Pura & Se, S.V.Hal. (2018). A Review Paper: Study of Various Types of Noises in Digital Images. International Journal of Engineering Trends and Technology. 57. 40-43. 10.14445/22315381/IJETT-V57P208.
3. Boby, Shakil & Sharmin, Shaela. (2021). Medical Image Denoising Techniques against Hazardous Noises: An IQA Metrics Based Comparative Analysis.
4. Beghdadi, Azeddine & Qureshi, Muhammad & Amirshahi, Seyed Ali & Chetouani, Aladine & Pedersen, Marius. (2020). A Critical Analysis on Perceptual Contrast and Its Use in Visual Information Analysis and Processing. IEEE Access. PP. 1-1. 10.1109/ACCESS.2020.3019350.
5. Голуб Ю.И., Старовойтов Ф.В. Исследование локальных оценок контраста цифровых изображений при отсутствии эталона // Системный анализ и прикладная информатика. 2019. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-lokalnyh-otsenok-kontrasta-tsifrovyyh-izobrazheniy-pri-otsutstvii-etалona>
6. P. J. Bex and W. Makous, “Spatial frequency, phase, and the contrast of natural images,” J. Opt. Soc. Amer. A, Opt. Image Sci., vol. 19, no. 6, pp. 1096–1106, 2002.
7. Gade, P. & Walsh, P. (2013). Use of GCF aesthetic measure in the evolution of landscape designs. IJCCI 2013 - Proceedings of the 5th International Joint Conference on Computational Intelligence. 83-90.